

ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЧЕСТВА М. И. ГЛИНКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВКУСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ ОТДЕЛА ФОРТЕПИАНО

Конурова Л.Р.¹

преподаватель

«Музыкального образования»

Усманова Динора²

студентка 2 курса

Направление « Музыкальное образование»

¹⁻²Гулистанского Педагогического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758500>

Творчество М. И. Глинки, изучаемое в Педагогическом Университете, рассматривается в данной статье, как важный фактор формирования музыкального вкуса у студентов первого курса в Республике Узбекистан

Creativity of M. I. Glinka, studied in Pedagogical University, is considered in this article as an important factor in the formation of musical taste first year students in the Republic of Uzbekistan

Ключевые слова: русская музыка, оперная классика, музыкальный вкус.

Keywords: Russian music, Opera classics, musical taste

В Постановлении Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности Союза композиторов и бастакоров Узбекистана» ПП-3212-сон от 15.08.2017. говорится о том, что «...В настоящее время в повышении культурного уровня нашего народа, воспитании наших соотечественников, особенно молодого поколения, в духе высоких гуманистических идей, любви и преданности Родине на основе национальных и общечеловеческих ценностей безграничны роль и значение музыкального искусства» [1].

Вкус всегда считался необходимой составляющей в становлении культуры человека, ему придавалось воспитательное значение в эстетическом, художественном и интеллектуальном развитии личности. Однако до сих пор определение понятия «музыкальный вкус» считается спорной и сложной проблемой, не имеющей до сих пор однозначного решения.

На основании обобщения и анализа взглядов музыкантов и музыкальных критиков прошлого - М.А. Балакирева, Ц.А. Кюи, А.Г. Рубинштейна, С.Н. Танеева, А.Н. Серова, В.В. Стасова, Б.Л. Яворского и др., а также современных ученых - О. А. Бураковой [11], И. В. Ефремовой [12], Р. И. Удаловой понятие «музыкальный вкус» рассматривается нами как осознанное эмоционально-ценностное отношение к музыке,

формирующееся на основе накопления музыкально-слуховых и музыкально-эстетических впечатлений и выраженное в объективной оценке музыкальных произведений.

Проблема формирования музыкального вкуса студентов исследовалась известными педагогами-учеными О.А. Апраксиной, Н.Л. Гродзенской, Д.Б. Кабалевским, Э.Б. Абдуллиным, Ю.Б. Алиевым, Л.А. Безбородовой, Р. А. Тельчаровой [4,6,7,2,3,5,8]. В их работах сложилась система, согласно которой музыкальный вкус студентов развивается наиболее успешно путем применения следующих методов:

- популяризация музыки М.И. Глинки
- приобщения студентов к различным видам музыкальной деятельности;
- создание педагогических условий, способствующих формированию и развитию пианистических навыков на примерах произведений М.И. Глинки;
- обеспечение эмоциональной насыщенности музыкальных занятий за счет вариативности и контрастности музыкального материала;
- комплексное развитие музыкальной грамотности студентов.

Наследие Михаила Ивановича Глинки является обязательной частью музыкального образования студентов, так как в его творчество имеет особое значение для развития русской культуры: в его творениях сложилась *русская музыкальная классика*. Опираясь на многовековые традиции русской народной и профессиональной музыки, достижения и опыт европейского искусства, Глинка завершил процесс формирования национальной композиторской школы, завоевавшей в XIX в. одно из ведущих мест в европейской культуре, стал первым русским композитором-классиком. Ещё при жизни композитора его имя было покрыто немеркнущей славой (В.Ф. Одоевский, А.Н. Серов, В.В. Стасов). Он обладал интенсивным, самобытным талантом, в котором соединились начитанность и осведомлённость обо всей европейской музыке, уникальные творческие способности, дарование пианиста и вокалиста. Глинка обобщил в своём творчестве не только всё важное в музыкальном развитии России, начиная с XVII в., но и присоединил ко всему этому достижение современной европейской школы (Д. Мейербер, Ф. Мендельсон, Ф. Лист, Ф. Шопен, Г. Берлиоз). Глинка навсегда останется в истории первым русским композитором *мирового значения*.

В программе для студентов первого курса Педагогического Университета представлены следующие произведения композитора (табл.1)

Таблица 1

Произведения М.И. Глинки в программе студентов 1 курса Педагогического Университета [9,10].

Первый курс I семестр	«Инструментальное исполнение.»	Урок №4 «Фуга Ми-бемоль мажор»	Исполнение : «Полифонический слух и умение исполнять 2-голосную и 3-голосную имитационную полифонию на примере 2-голосных и 3-голосных фуг композитора»
II семестр	«Инструментальное исполнение.»	Урок №3 «Полька»; «Вальс»; «Мазурка»; «Полонез». Глинки	Исполнение: «Различать и сравнивать стилистические особенности в жанре танцевальной музыки (вальс, мазурка, полька, тарантелла, контрданс, болеро)»

Указанные произведения предоставляют педагога большие возможности для формирования музыкального вкуса у студентов 1 курса. Включение в программу по музыке произведений разных по стилистике жанров танцевальной музыки – польки, вальса, мазурки, полонеза -дает возможность расширить понятия о фортепианной музыке, получить новые знания о:

- значении народной музыки как основы произведений, написанных композиторами (в том числе М. Глинкой);
- музыке других культур, стран, народов (Полька, Арагонская хота);

- расширение кругозора;
- развитие музыкальных и технических способностей студента;
- о средствах музыкальной выразительности;
- особенностях изображения образов в музыке;
- формирование исполнительских приёмов и навыков.

Творчество М. Глинки дает возможность для сравнений произведений по характеру (темпераментная, ритмичная Арагонская хота – лирический романс «Жаворонок», грозно-комический, гротесковый Марш Черномора); по жанру (романс, танец, марш, опера «Руслан и Людмила»). Все это способствует активизации восприятия музыки, побуждает студентов к размышлению, обсуждению и анализу музыкальной игры на фортепиано.

В результате проведения работы со студентами по указанным направлениям достигается результат, при котором студенты начинают проявлять интерес к творчеству М.И. Глинки, эмоциональную отзывчивость и личностное отношение к музыке композитора, что способствует формированию начальных музыкально-вкусовых предпочтений студентов.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об организации деятельности Союза композиторов и бастакоров Узбекистана” № ПП-3212 от 15.08.2017.
2. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. — М.: Академия, 2004. — 336 с.
3. Алексеев А. Методика обучения игры на фортепиано. М. Музыка.1981 г.
4. Алексеев А. История фортепианного искусства. Части 1 и 2. М. Музыка. 1988 г.
5. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. Учебное пособие для студентов. – М.: Флинта, 2013. – 254 с.
6. Левашова О. Михаил Иванович Глинка. М. Музыка. 1988 г.
7. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления. М. Педагогика, 1986 г.
8. Тельчарова, Р. А. Уроки музыкальной культуры: из опыта работы: кн. для учителя / Р. А. Тельчарова. — М. : Просвещение, 1991. — 158 с. : ил.
9. Нурматов Х., Нарходжаев Н. Музыка. Учебник для 1 класса общеобразовательных школ. Т.: Изд-во им. Г.Гуляма, 2010. – 88 с.